

2-ТОМ, 2-СОН

РАСЧЕТ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Далиев Ахтам Шарафутдинович - Ответственный сотрудник
Министерства высшего образования, науки и инноваций, кандидат
экономических наук, доцент*

*Умаров Акбар Аълоевич – Ответственный сотрудник Агентства
инновационного развития при Министерстве высшего образования, науки и
инноваций*

*Жураева Гавхар Тошбобоевна – Институт макроэкономических и
региональных исследований базовый докторант
e-mail: mastergavhar@gmail.com*

Уровень инновационной активности предприятия во многом определяет его возможности повышения своего внутреннего разнообразия и гибкости производственной базы и отдельных бизнес-процессов, совершенствования выпускаемой продукции, увеличения доли рынка и сохранения лояльности потребителей в целом, поддержания высокого уровня конкурентоспособности и достижения устойчивого развития. Предприятия находятся в состоянии динамического равновесия с внешним конкурентным давлением, под влиянием которого формируются внешние и внутренние мотивации инновационной деятельности. Инновационная активность предприятия связана как с накопленным объёмом и качеством ресурсов для инновационной деятельности, так и с результативностью внедрения новшеств, достигнутой в предыдущие периоды работы. Необходимо в равной мере оценить усилия предприятия по созданию ресурсного обеспечения и уровень инновационных мероприятий, выражающийся в их совокупной эффективности и вкладе в увеличение устойчивости бизнеса.

Немаловажное значение играет показатель инновационного развития хозяйствующего субъекта при расчете инновационной активности региона.

Ниже приводится пример расчета показателей инновационной активности предприятия. На основании показателей, приведенных в нижеприведенной таблице, можно рассчитать инновационную активность предприятия.

Расчет показателя инновационной активности предприятия за последние два года осуществляется на основе данных, которые приведены в таблице (Таблица 1).

Расчет показателя инновационной активности предприятия

Таблица 1

2-ТОМ, 2-СОН

№	Показатели	1-год	2-год
1	Количество новой или усовершенствованной продукции, произведенной предприятием, ед.	28	30
2	Количество снятой с производства устаревшей продукции, ед.	35	31
3	Выручка от реализации новой или усовершенствованной продукции, млн. сум	12864,8	13012,7
4	Выручка от реализации произведенной продукции, млн. сум	156887	162064
5	Выручка от реализации экспортной продукции, млн. сум	3654,9	4058,7
6	Прибыль, полученная от реализации инновационной продукции, млн. сум	1029,3	864,5
7	Себестоимость инновационной продукции, млн. сум	11835,5	12148,2
8	Собственный капитал, направленный на финансирование инновационной деятельности, млн. сум	7364,5	8012,4
9	Общая сумма, направленная на финансирование инновационной деятельности, млн. сум	12064,7	11051,8
10	Заемный капитал, направленный на финансирование инновационной деятельности, млн. сум	4700,2	3039,4
11	Общая сумма заемного капитала предприятия, млн. сум	25037	23061
12	Затраты на НИР и ОКР, млн. сум	5648,7	6012,5
13	Общее количество инноваций, внедренных на предприятии, ед.	41	44
14	Количество приобретенных инноваций, ед.	5	3
15	Количество инновационных проектов, осуществленных совместно с другими	3	4

2-ТОМ, 2-СОН

№	Показатели	1-год	2-год
	организациями, ед.		
16	Количество инноваций, разработанных самим предприятием, ед.	36	41
17	Затраты, связанные с получением патентов, млн сум	2654,7	1859,2
18	Среднесписочная численность работников предприятия, чел.	82	81
19	Численность работников, занятых в инновационной сфере, чел.	29	32
20	Численность работников, прошедших переподготовку и повышение квалификации по инновационной деятельности, чел.	4	6
21	Численность менеджеров, занятых в инновационной сфере, чел.	8	11
22	Общая численность административно-управленческого персонала, чел.	15	16
23	Стоимость оборудования производственного назначения, млн. сум	13064,5	15081,9
24	Стоимость оборудования опытно-экспериментального назначения, млн. сум	3861,4	4021,5

Расчеты локальных коэффициентов инновационной активности предприятия осуществляются на основании следующих формул:

Коэффициент обновления продукции: $23/30=0,8$ (1-год) и $25/26=0,961$ (2-год);

Уровень новизны продукции: $12522,2/156544,4 = 0,079$; $12670,1 / 161721 = 0,078$;

Коэффициент экспорта продукции: $3312,3/12522,2 = 0,26$; $3716,1/12670,1 = 0,29$;

Рентабельность инновационной продукции: $(686,7/11492,9) * 100 = 5,97\%$;
 $(521,9/ 11805,6) * 100 = 4,42\%$;

Коэффициент собственных средств, направленных на инновационную деятельность: $6679,3 / 11722,1 = 0,57$; $7669,8 / 10709,2 = 0,72$;

2-TOM, 2-SON

Коэффициент заемных средств, направленных на инновационную деятельность: $4357.6 / 24694.4 = 0,18$; $2696.8/22718.4 = 0,12$;

Уровень затрат на 1 сум инновационной продукции: $11492.9/12522.2 = 0,92$; $11805.6/12670.1 = 0,93$;

Удельный вес затрат на НИР и ОКР в общем объеме затрат: $(5303.1/156544.4)*100 = 3,39\%$; $(5669.9/161721.4) * 100 = 3,5$;

Коэффициент приобретенных инноваций: $9/36 = 0,25$; $7/39 = 0,18$;

Коэффициент совместных проектов: $7 / 36 = 0,19$; $8 / 39 = 0,21$;

Коэффициент собственных инноваций: $36 / 41 = 0,88$; $41 / 44 = 0,93$;

Коэффициент затрат на патенты: $2312,1 / 11722,1 = 0,19$; $1516,6 / 10709.2 = 0,14$;

Удельный вес персонала, занятого инновационной деятельностью: $(24/77)*100=31,2\%$; $(27/76) * 100 = 35,5\%$;

Удельный вес персонала прошедшего переподготовку и повышение квалификации по инновационной деятельности: $(8/77)*100=10,4\%$; $(10/76)*100=13.16\%$;

Удельный вес менеджеров, занятых в инновационной сфере: $(12/20) * 100 = 60,0\%$; $(15 / 21) * 100 = 71,4\%$;

Удельный вес имущества, предназначенного для разработки и внедрения инноваций: $(4204,1 / 13407,1) * 100 = 31,4\%$; $(4364,2/15424.5) * 100 = 28,3\%$.

По результатам проведенных расчетов можно сделать следующие выводы о динамике показателей инновационной активности предприятия.

Имеет место неблагоприятная динамика ряда показателей:

1. Уровень новизны продукции уменьшился с 0,079 до 0,078, т.е. на 1,27%. Следовательно, предприятию необходимо более активно продвигать инновационную продукцию на рынок и увеличивать выручку от ее реализации.

2. Рентабельность инновационной продукции уменьшилась с 5,97% до 4,42%, т.е. на 1,56 процентных пункта. Следовательно, предприятию необходимо снижать затраты на производство инновационной продукции.

3. Увеличился уровень затрат на 1 сум инновационной продукции с 0,92 сум до 0,93 сум, т.е. на 0,01 процентный пункт или на 1,1%. Следовательно, предприятию необходимо снижать затраты на производство инновационной продукции при одновременном увеличении объема ее производства и продаж.

4. Коэффициент затрат на патенты уменьшился с 0,19 до 0,14, т.е. на 26,3%. Следовательно, предприятию следует шире практиковать приобретение

2-ТОМ, 2-СОН

патентов с целью коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.

5. Уменьшился удельный вес имущества, предназначенного для разработки и внедрения инноваций с 31,4% до 28,3%, т.е. на 3,1 процентных пункта. Следовательно, предприятию необходимо активизировать работу по развитию материально-технической базы, предназначенной для инновационной деятельности.

Инновационные возможности предприятия – это его потенциальные возможности по организации выпуска реализации инновационной продукции.

Подводя итоги, следует отметить, что в настоящее время отечественная экономика переживает кризисный период, когда особенно актуальным и значимым становится поиск эффективных моделей ведения хозяйственной деятельности и бизнеса, механизмов управления социально-экономическим развитием, производственной, инновационной сферой и т.д.

Эффективное и результативное управление инновационными факторами, направленное на достижение стабильного экономического роста, в первую очередь должно базироваться на объективной и комплексной оценке очереди взаимосвязанной системы показателей инновационной активности.

Список литературы

1. Навоева О.В. Механизм повышения инновационной активности организации. – Магадан: Кордис, 2010. – 135 с.

2. Гунин В.Н. Инновационная активность предприятий: сущность, содержание, формы: Монография – М.: ГУУ, 2000. – 103 с.

3. Яшин С.Н., Кулагова И.А., Лапшина Е.Н. Методика расчета показателей уровня инновационного развития предприятия, обеспечивающих принятие управленческих решений // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 7-1. – С. 229-238;

URL: <https://vael.ru/ru/article/view?id=1231> (дата обращения: 21.02.2024).

